

**ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ КОМПЛЕКСНИХ ЗАХОДІВ
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИ РОБОТІ РУДНОТЕРМІЧНОЇ ПЕЧІ****Мищенко В.Ю.***Національний університет «Запорізька політехніка»,
м. Запоріжжя, Україна, асистент***STUDY OF THE POSSIBILITY OF IMPLEMENTING COMPLEX ENERGY SAVING MEASURES
DURING THE OPERATION OF THE ORE-THERMAL FURNACE****Mishchenko V.***National University "Zaporizhzhia Polytechnic",
Zaporizhzhia, Ukraine, assistant***АНОТАЦІЯ**

Метою досліджень є пошук можливостей застосування комплексних підходів щодо підвищення енергоефективності роботи круглої трьохелектродної руднотермічної печі на основі коригування технологічного процесу задля зменшення обсягів споживання електричної енергії впродовж кожної плавки. Проведено аналіз існуючих методів та моделей роботи феросплавної печі. Запропоновано з'ясувати можливості додаткових заходів задля підвищення її енергоефективності. На реалізованій за допомогою програмних засобів зазначеній моделі проведені розрахункові дослідження роботи печі для виплавки селіко-марганцю. Результати показали, що можна скорегувати технологічний процес з метою зменшення обсягів споживання електричної енергії. Отримані результати можуть бути застосовані практично на реальному феросплавному підприємстві з використанням печі типу РКЗ-2,5 та вказаним складом шихти, що призведе до зниження собівартості готової продукції за рахунок запропонованого заходу енергозбереження.

ABSTRACT

The purpose of the research is to find the possibilities of applying complex approaches to increase the energy efficiency of the circular three-electrode ore thermal furnace based on the adjustment of the technological process in order to reduce the amount of electrical energy consumption during each smelting. An analysis of existing methods and models of operation of the ferroalloy furnace was carried out. It is proposed to find out the possibilities of additional measures to increase its energy efficiency. Calculated studies of the operation of the furnace for smelting silicon-manganese were carried out on the model implemented with the help of software tools. The results showed that it is possible to adjust the technological process in order to reduce the amount of electricity consumption. The obtained results can be applied practically at a real ferroalloy enterprise using a furnace of the RKZ-2.5 type and the specified composition of the charge, which will lead to a decrease in the cost of finished products due to the proposed energy saving measure.

Ключові слова: руднотермічна піч, електрична енергія, енергоефективність, феросплави, діаметр розпаду електродів.

Keywords: ore-thermal furnace, electric energy, energy efficiency, ferroalloys, electrode breakdown diameter.

Постановка проблеми. Сучасний розвиток та модернізація металургійної галузі України передбачає підвищення конкурентоспроможності товарної продукції шляхом зменшення собівартості й покращення її якості. Як відомо, дане виробництво енергоємне, тому пошук можливостей зниження частки енергоресурсів у вартості готової продукції є один із пріоритетних для всіх металургійних підприємств. У феросплавному ж виробництві використовують руднотермічні печі різної потужності, які для своєї роботи потребують великих обсягів електричної енергії. Метою досліджень на основі наявних та нових розроблених методів та засобів аналізу процесу отримання феросплавів є пошук можливостей щодо підвищення енергоефективності роботи круглої трьохелектродної руднотермічної печі за допомогою коригування технологічного процесу задля зменшення обсягів споживання електричної енергії впродовж кожної плавки.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. В умовах підвищення цін на енергоресурси все актуальнішим постає питання вдосконалення, реконструкції та підвищення енергоефективності роботи руднотермічної печі зі збереженням вимоги до технологічного процесу та зниженням витрат електричної енергії на тону готової продукції. Вирішенню цієї проблеми присвячено багато наукових праць. Розглянемо деякі з них.

Так в роботі [1] проаналізована можливість підвищення енергоефективності феросплавної електропечі за рахунок використання установок продольно-ємнісної компенсації (УПК) реактивної потужності Q , які зменшують її дефіцит та підвищують активну потужність P печі. Ці дослідження проводилися при стабільних режимах роботи на двох печах типу РКЗ-16,5, що виплавляли 65% феросиліція. Вимірювання електричних та технологічних параметрів здійснювалися за вимкнених

та включених УПК. Спостереження за роботою печей у першому випадку проводили протягом 27 діб, а у другому – 14 діб.

Аналіз отриманих результатів показує, що збільшити активну потужність печі таким чином можливо тільки у випадку коли вона працює не на граничній потужності і є достатня пропускна спроможність короткої мережі на некомпенсованій ділянці. Потужність, що споживається пічю при виплавці феросиліцію, може без порушення технологічного процесу досягати номінального значення. Це можна отримати, збільшуючи робочий струм та напругу при збереженні їх раціонального співвідношення за високого коефіцієнта потужності, якщо при цьому частка активної, перетвореної на тепло, потужності досягає максимуму. Такий режим роботи печі можливий за умови, що вона обладнана зазначеною установкою компенсації реактивної потужності.

Останнє дозволяє підвищити активну потужність електропечі на 6,58% при зменшенні її реактивної на 41,16%. В результаті коефіцієнт потужності збільшився на 17,49%, добова продуктивність печі зросла на 12%, питомі витрати електроенергії зменшилися на 4,63%. І це є значним досягненням щодо енергоефективності.

В роботі [2] розглянуто також питання впливу величини напруги та несинусоїдальності струму на режими роботи феросплавних печей. Електричні процеси, що відбуваються в них, мають низку особливостей та вимагають у деяких випадках застосувати специфічні способи їх дослідження. Це визначається в першу чергу і різкими та частими коливаннями навантаження цих агрегатів, великими значеннями й несинусоїдальністю їх фазних струмів і відповідних напруг, складністю щодо приєднання вимірювальних приладів. Крім того, коливання струмів печі несприятливо впливають на роботу сусідніх з нею споживачів. Тож виникає потреба дослідження впливу і цих коливань.

Струми потужних електропічних установок досить великі (тисячі ампер), а це призводить до виникнення значних магнітних полів та паразитних ЕРС в зазначеній електричній мережі й у вимірювальних приладах. У той же час, струми та напруги печі несинусоїдальні і містять гармонійні складові найвищих порядків. За деяких умов у них з'являється і постійна складова, що також збільшує втрати електроенергії. Все це викликає необхідність застосування якогось нового комплексного підходу щодо вирішення цих, зазначених вище проблем, електротехнічних перехідних процесів у печі.

В роботі [3] автором запропонована методика та проведені промислові дослідження [4,5] на печах малої потужності щодо пошуку доцільних значень діаметру зазначеного розпаду та піделектродного простору з метою зниження обсягів споживання електричної енергії.

Були проведені плавки з відмінними, ніж звичайні, значеннями міжелектродного проміжку та відстані між електродами. Оскільки це супроводжується поступовим зростанням додаткового перерізу провідника у ванні печі (електрод-подина) і

його встановленого діаметра, то для нормальної роботи печі (при збереженні відсотка міжелектродного струму) необхідно або збільшити діаметр розпаду, або відстань між електродами та ванною. Для підтвердження цього були проведені пробні серії щодо виробництва силікомарганцю зі стандартним і збільшеним діаметром розпаду. При цьому розміри останнього становили 2,18, 3,0, 4,5 і 6,0 одиниць відносно діаметрів електродів. Випробування були проведені на печах малої потужності (138–329 кВА), розміри топки яких змінені відповідно до величини зазору.

Результати експериментів показали, що при виготовленні силікомарганцю з різними діаметрами розпаду електродів та проміжку між ними та при збільшенні цих параметрів одночасно істотно збільшується опір ванни і потужність, що виділяється в ній так як корисна напруга зростає без будь-якої зміни величини струму в електродах. Тобто автором доведено, що обсяг споживання електричної енергії пічю при цьому зменшується.

Отже існує багато шляхів підвищення енергоефективності роботи руднотермічної печі, однак всі вони мають уособлений характер для конкретного її типу та виду феросплаву, що виплавляється, і не зовсім враховують реальні умови плавки на підприємстві. Тому пропонується додатково дослідити деякі технологічні аспекти роботи РТП з врахуванням існуючих реальних умов плавки шляхом реалізації відповідних розрахункових експериментів на її моделі.

Мета досліджень. Провести розрахункові дослідження для конкретної руднотермічної печі щодо зниження тривалості плавки за рахунок визначення критичної межі зміни діаметру розпаду електродів, з врахуванням заданої кількості утвореного розплаву для різного складу завантажувальної шихти з метою пошуку енергоефективного режиму її роботи.

Викладення основного матеріалу. В даний час на підприємствах при виплавки силікомарганцю згідно технологічного процесу, що відбувається на стаціонарному значенні діаметру розпаду електродів в 1,1м, злив розплаву здійснюється за нормованою кількістю спожитої електричної енергії, яка складає 5000 кВт·год на одну плавку, а її час – 255 хвилин. Зважаючи на те, що описані вище заходи енергозбереження в руднотермічній печі, не враховують реальні умови плавки і не дають змоги оцінити кількість утвореного розплаву в динаміці та визначити вплив зміни діаметру розпаду електродів на її енергоефективність пропонується провести більш детальні і комплексні дослідження роботи РТП в динаміці на розробленій авторами [6-9] математичній моделі.

Запропоновано провести розрахункові дослідження зміни діаметру розпаду електродів на комплексній моделі роботи круглої трьохелектродної руднотермічної печі, встановивши для кожного виду шихти бажану кількість утвореного розплаву (табл.2). Вхідними даними якої є геометричні, електричні та технологічні параметри діючої печі типу РКЗ-2,5 для отримання силікомарганцю, що представлені в таблиці 1 та 2.

Таблиця 1

Електричні та геометричні параметри печі РКЗ-2,5.

Параметр	Од.виміру	Значення
Геометричні		
Зовнішній діаметр корпусу, D_3	мм	3700
Зовнішня висота печі, H_3	мм	2730
Внутрішній діаметр ванни, D_6	мм	2100
Внутрішня висота ванни, H_6	мм	1550
Діаметр електрода, d_e	мм	350
Діаметр розпаду електродів, d_p	мм	1100
Глибина занурення електродів у шихту	мм	1000
Електричні		
Потужність печі	МВА	2,5
Потужність пічного трансформатора	МВА	5,0
Електродний струм	кА	12
Напруга на електродах	В	89-178

Таблиця 2

Компонентний та кількісний склад шихт, що використовуються при одержанні селікомарганцю.

Назва компоненту	Од. вимір	Склад шихти			
		Шихта-1	Шихта-2	Шихта-3	Шихта-4
Марганцева руда	кг	2 600	2 600	2 600	2 600
Кокс W-14,0%	кг	700	800	880	980
Вапняк	кг	450	500	500	500
Кварцит Васильківський	кг	400	400	400	400
Скрап власного виробництва ~ 25% мет.фази	кг	400	400	400	400
Техногенний матеріал фр.0-30мм	кг	1400	1 400	1 400	1 400
Техногенний матеріал фр.0-300мм	кг	200	200	200	200
Загальна маса шихти	т	6,15	6,30	6,38	6,48
Кількість утвореного розплаву	т	2,10	2,20	2,32	2,40

Під час досліджень зроблено по шість експериментів для кожного, приведеного в (таблиці 2), складу шихти: спочатку з існуючим розпадом електродів в 1,1 м, а потім з 1,2м, 1,3м, 1,4м, 1,5м та 1,6м відповідно. Якщо ж розглядати зазначені значення у відносних одиницях до діаметру електродів, то вони складатимуть 3,14; 3,43; 3,71; 4,00; 4,29 та 4,57. Подальше збільшення цього показника було не можливим, через геометричні розміри ванни.

Умовою завершення плавки є досягнення необхідної кількості утвореного розплаву для кожного виду шихти. Також проводиться контроль за температурою футерування в районі електродів. Інші параметри печі не змінювались.

Результати проведених розрахункових досліджень, з описаними вище обмеженнями, представлені в таблиці 3.

Результати розрахункових досліджень.

Склад шихти	Час плавки, хв	Тем-ра футерування, °С	Витрата електричної енергії, кВт·год
<i>d_p=1,1м</i>			
Шихта 1	240	1450	4665
Шихта 2	245	1460	4785
Шихта 3	245	1450	4815
Шихта 4	247	1455	4868
<i>d_p=1,2м</i>			
Шихта 1	235	1480	4605
Шихта 2	240	1490	4670
Шихта 3	237	1485	4585
Шихта 4	227	1480	4495
<i>d_p=1,3м</i>			
Шихта 1	235	1510	4455
Шихта 2	230	1520	4390
Шихта 3	229	1510	4305
Шихта 4	221	1510	4215
<i>d_p=1,4м</i>			
Шихта 1	229	1560	4105
Шихта 2	223	1570	4045
Шихта 3	219	1550	3985
Шихта 4	215	1570	3880
<i>d_p=1,5м</i>			
Шихта 1	224	1640	3895
Шихта 2	220	1650	3860
Шихта 3	212	1650	3790
Шихта 4	209	1660	3705
<i>d_p=1,6м</i>			
Шихта 1	218	1710	3805
Шихта 2	212	1700	3720
Шихта 3	207	1700	3630
Шихта 4	201	1720	3585

За результатами розрахунків видно, що навіть при існуючому діаметрі розведенні електродів розплав утворюється швидше при нижчому рівні споживанні електричної енергії ніж за існуючою технологією плавки. Це вказує на те, що зараз розплав необґрунтовано перегрівають. Тому для різних видів шихти перед кожною плавкою рекомендовано прораховувати на моделі час утворення необхідної кількості розплаву, щоб уникнути його перегріву і вчасно почати процес зливу. Це в свою чергу скоротить тривалість технологічного процесу і знизить обсяг витрати електроенергії.

Як зазначалось вище чим більший розпад електродів тим менше споживання електричної енергії, однак обмежуючим фактором є те, що футеровка реальних печей виконується з вогнетривких матеріалів, нижній шар якої є шамотна цегла, а верхній – високоглинозесті вироби, які мають максимально допустиму температуру в 1600°C [10-12].

Тому необхідно контролювати величину останнього і в кожному конкретному випадку розраховувати максимально допустиму величину діаметру розпаду електродів в залежності від компонентно-кількісного складу шихти. Отже, виходячи з цього крайня межа зміни діаметру розпаду для даної руднотермічної печі та для всіх видів шихт в нашому випадку склала 1,4м. Подальше розведення електродів призведе до швидкого зношування, а в деяких випадках, і до непередбачуваного руйнування футерування, що небезпечно для нормального функціонування всієї РТП.

Якщо ж розглядати такий показник економічної доцільності виробництва селікомарганця як питома витрата електричної енергії на 1т готового сплаву при різному діаметрі розпаду електродів то має наступні розрахунки, що представлені в таблиці 4.

Таблиця 4

Питома витрати електроенергії на тону отриманого феросплаву в залежності від складу шихти та необхідної кількості селікомарганця.

Склад шихти	Питома витрата електричної енергії, кВт·год/т			
	<i>d_p=1,1м</i>	<i>d_p=1,2м</i>	<i>d_p=1,3м</i>	<i>d_p=1,4м</i>
Шихта 1	2221,4	2192,9	2121,4	1954,8
Шихта 2	2175,0	2122,7	1995,5	1838,6
Шихта 3	2075,4	1976,3	1855,6	1717,7
Шихта 4	2028,3	1872,9	1756,3	1616,7

За результатами розрахункових досліджень зі збільшенням діаметру розпаду електродів зменшується питома витрата електричної енергії та час плавки. Це пояснюється тим, що: по-перше – за рахунок розведення електродів змінюється електричний опір ванни печі; по-друге – склад шихти відрізняється кількістю засипаного коксу, який є добрим електропровідником та додатковим джерелом виділення енергії.

Отже при гранично допустимому розведенні електродів, з точки зору допустимої температури футерування, в 1,4м для печі РКЗ-2,5 найкращим варіантом вибору компонентно-кількісного складу є «Шихта-4», що має найнижчий показник питомої витрати електроенергії. Якщо ж розглядати натуральні показники, то економія складе 1120 кВт·год або 22,4% та 40 хв за одну плавку при найбільш можливій кількості утвореного розплаву в 2,4т, що є суттєвим показником енергозбереження та економії експлуатаційного часу печі, що може бути використаний для технічного обслуговування РТП або для інтенсифікації виробництва.

То ж запропоновано для впровадження в залежності від того на якому шляху йде удосконалення вітчизняних РТП й при можливості або у відповідності до складу шихти перед початком кожної серії плавки одноразово налаштувати діаметр розпаду електродів або мати можливість робити це для кожної плавки чи, навіть, в процесі її проведення.

Слід також зазначити, що представлена в роботі методика та використаний інструментарій дозволяють проводити подальші подібні дослідження для будь-яких печей такого типу та різного компонентно-кількісного складу шихти і, зменшуючи дискретність діаметру розпаду електродів, точніше визначити бажану його величину з врахуванням допустимої температури футерування. Також, прораховуючи час плавки на основі необхідної кількості утвореного розплаву, додатково знизити обсяги споживання електричної енергії.

Висновки. Результати розрахункових дослідження роботи круглої трьохелектродної руднотермічної печі типу РКЗ-2,5 для виплавки селіко-марганцю за допомогою її комплексної математичної моделі, яка реалізована сучасними програмними засобами, показали, що існуючий показник закінчення плавки, а саме кількість спожитої електричної енергії, є не енергоефективним. Отримані дані показують, що в залежності від кількісного та компонентного складу шихти та при максимально допустимому діаметрі розпаду електродів суттєво зменшуються час плавки та обсяги споживання електроенергії.

Якщо в реальній руднотермічній печі не має механізму зміни діаметру розпаду електродів, то необхідно встановити його одноразово безпосередньо на підприємстві в процесі реконструкції, у відповідності до того які шихтові матеріали здебільшого використовуються на ньому. Тому пропонується на даній печі РКЗ-2,5 при реконструкції встановити електроди на відстані 1,4м та по всяк час використовувати кількісно-компонентний склад «Шихта-4», який має найбільший вміст коксу та при цьому найменшу питому витрату електричної енергії, що призведе до 22% економії енергоресурсів.

Крім зменшення кількості спожитої електричної енергії на одну плавку за рахунок доцільного розведення електродів в печі, спостерігається ще і скорочення її проведення, а це підвищує продуктивність обладнання та ефективність використання футеровки і електродів.

Література

1. Сальников В.Г., Мустафина Р.М., Мустафина Г.М., Танат А.Х. Пути повышения энергоэффективности работы ферросплавных электропечей // Павлодар. Вестник ПГУ, 2012, - №1-2. - с. 101-106.
2. Говорун В.Ф., Говорун О.В., Говорун Д.В., Копотун И.С., Кунцевич В.В. Влияние величины напряжения и несинусоидальности тока на режимы работы ферросплавной печи // Павлодар. Вестник ПГУ, 2011, - №4. - с. 53-61.
3. Shkirmontov A.P. Establishing the theoretical foundations and energy parameters for the production of ferroalloys with a larger-than-normal gap under the electrode // Metallurgist. - 2009. - V. 53. - N 5-6. - P. 300 - 308. Scopus, Q3.
4. Shkirmontov A.P. Theoretical principles and energy parameters in ferrosilicon production with an increase in the electrode spacing and the distance from the electrodes to the bath // Metallurgist. - 2009. - V. 53. - N 5-6. - P. 373 - 379. Scopus
5. Shkirmontov A.P. Determination of the energy parameters for the smelting of manganese ferroalloys with increases in the electrode gap and electrode spacing // Metallurgist. - 2009. - V. 53. - N 7-8. - P.512 - 517. Scopus, Q3
6. Качан Ю.Г. Алгоритм розрахунку температурного поля ванни руднотермічної печі /Ю.Г. Качан, Ю.Б. Ліуш, В.Ю. Міщенко // Вісник ХНУ. - 2018. - № 3 (261). - С. 19-22.
7. Kachan Yu. H. Determination of distribution of introduced energy by volume of ore-thermal furnace. / Yu.H. Kachan, V.Yu. Mishchenko// Naukovyi Visnyk NHU. - 2019. - № 3. - 138-145
8. Mishchenko V.Yu. Definition ways of the current spreading process in the internal volume of the ore-thermal furnace./ V.Yu. Mishchenko, Yu.H. Kachan// Electrical Engineering and Power Engineering. - №2. - 2019. - 51-57
9. Качан Ю.Г. Визначення обсягів розплаву та шлаку під час плавки в феросплавній печі / Ю.Г. Качан, В.Ю. Міщенко// СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ МЕТАЛУРГІЇ. Наукові вісті. №23, (2020). - Дніпро: НМетАУ –ІВК «Системні технології», 2020. - с. 53-62
10. Єгоров, С. Г. Конструкції агрегатів кольорової металургії [Текст] / С. Г. Єгоров, І. Ф. Червоний, Р. М. Воляр, під ред. д.т.н., проф. Червоного І. Ф.; Запоріж. держ. інж. акад. - Запоріжжя: ЗДІА, 2012. - 230 с.
11. Матрюков, Б. С. Теория, конструкция и расчёт металлургических печей. Т.2. Расчёты металлургических печей [Текст] / Б. С. Матрюков. - М.: Металлургия, 1986. - 376 с.
12. Металлургия марганца Украины / Б.Ф. Велічко, В.А. Гаврилов, М.И. Гасик, С.Г. Грищенко, А.В. Коваль, А.Н. Овчарук // Київ, "Техніка" 1996 - 470 с.